

РАЗВИТИЕ РЕЛАКСАЦИОННЫХ УМЕНИЙ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ

DEVELOPING RELAXATION SKILLS IN FUTURE TEACHERS THROUGH THE USE OF MUSIC

ОБЕТКОВСКАЯ АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА,
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.

OBETKOVSKAYA ANASTASIYA ANDREEVNA,
Yaroslavl State Pedagogical University named after K.D. Ushinsky.

В статье рассматриваются методы развития релаксационных умений для педагогов, которые сталкиваются с высоким уровнем тревожности и стрессом в образовательной среде. Выявляется положительное влияние музыки на центральную нервную систему и обосновывается использование музыкальной терапии для достижения релаксации и психического успокоения. Подчеркивается важность эмоционального самоконтроля для педагогов, что способствует созданию благоприятной учебной атмосферы и профессиональному росту. Изучаются теоретические и практические аспекты применения релаксационных техник в педагогике, а также их роль в улучшении профессиональных качеств и эмоциональной устойчивости учителей. Также уделяется внимание специфике музыкальной релаксационной терапии, которая включает прослушивание специально подобранных музыкальных произведений и использование определённых техник работы с пациентом. Описываются механизмы воздействия музыки на физиологические и психоэмоциональные процессы, способствующие снижению уровня тревожности и усталости. Сделан вывод о необходимости внедрения релаксационных методик в программы подготовки будущих педагогов. Определены пути интеграции этих методик в учебные планы педагогических вузов с целью повышения эмоциональной устойчивости и профессиональной компетентности студентов.

The article discusses methods of developing relaxation skills for teachers who face high levels of anxiety and stress in the educational environment. The positive effect of music on the central nervous system is revealed and the use of music therapy to achieve relaxation and mental calm is justified. The importance of emotional self-control for teachers is emphasized, which contributes to the creation of a favorable educational atmosphere and professional growth. The theoretical and practical aspects of the use of relaxation techniques in pedagogy are studied, as well as their role in improving the professional qualities and emotional stability of teachers. Attention is also paid to the specifics of musical relaxation therapy, which includes listening to specially selected pieces of music and using certain techniques of working with the patient. The mechanisms of music's influence on physiological and psychoemotional processes that contribute to reducing anxiety and fatigue are described. The conclusion is made about the need to introduce relaxation techniques into the training programs of future teachers. The ways of integrating these techniques into the curricula of pedagogical universities in order to increase the emotional stability and professional competence of students are determined.

Ключевые слова: эмоциональная саморегуляция, психологическое благополучие педагогов, тревожность в образовании, релаксационные умения, музыка.

Key words: emotional self-regulation, psychological well-being of teachers, anxiety in education, relaxation skills, music.

В условиях современного образования, где педагоги сталкиваются с растущим уровнем тревожности и нагрузок, важным аспектом становится развитие релаксационных умений. Актуальность определяется необходимостью обеспечения будущих педагогов эффективными методами борьбы с напряжением и стрессом в образовательной среде.

В научных трудах российских ученых и врачей В.М. Бехтерева, И.М. Догеля, И.Р. Тарханова содержится огромное количество информации о положительном влиянии музыки на центральную нервную систему, дыхание, кровообращение. Академик В.М. Бехтерев, в частности, считал, что музыка положительно влияет на кровообращение, дыхание, устраняет усталость и придает физическую бодрость. Догель И.М. еще в XIX в. указывал в своих трудах на то, что музыка очень активно влияет на нервную систему, что у человека и у животных под воздействием музыки меняются кровяное давление, частота сердечных сокращений, ритм и глубина дыхания.

Тарханов И.Р. своими исследованиями показал, что мелодии, доставляющие человеку радость, замедляют пульс, увеличивают силу сердечных сокращений, способствуют расширению сосудов и нормализации артериального давления (раздражающая музыка дает прямо противоположный эффект). Ученый выявил, что некоторые симфонические произведения вызывают даже изменения кислотности желудочного сока (по словам И.Р. Тарханова, весьма полезен прием пищи в сопровождении спокойной классической музыки).

В условиях современного образования, где педагоги сталкиваются с растущим уровнем тревожности, важным аспектом становится развитие релаксационных умений посредством музыки. Некоторые исследователи в течение долгого времени искали путь к созданию комплекса упражнений, который бы мог оказывать максимально положительное действие на организм человека, в их числе В.Ю. Завьялов – советский и российский психиатр, психотерапевт, доктор медицинских наук. Владимир Юрьевич создал вариант музыкальной психотерапии, при которой главной целью является достижение состояния мышечной релаксации и психического успокоения с помощью прослушивания специально подобранной музыки и особой техники работы с пациентом [1].

В основе музыкальной релаксационной психотерапии по Завьялову лежит эффект незавершенных действий, описанный Б.В. Зейгарник. По автору метода релаксационной музыкальной психотерапии, в случае незавершения какого-либо действия (остановка в движении к цели, фиксация на препятствии и поиск лучших путей реагирования и приспособления, поиск решения) возникает психическое (психоэмоциональное) напряжение.

Такая терапия «позволяет человеку символически (метафорически), на уровне чувств или образности создать модели выхода из состояний напряженности и пережить “разрядку” непосредственно как реальный, ощутимый физически, протекающий в реальном времени процесс. Музыкальная программа является “метафорическим сообщением” о новых возможностях справиться с трудными психологическими состояниями, “приглашением” войти в новое психологическое пространство (музыкальное переживание) и “навигатором” – средством ориентации и выбора оптимального “курса” прохождения через ограничения и стереотипы мышления, мешающие человеку пережить новый опыт» [1].

Работа педагога обладает своими особенностями, требующими разработки специализированной методики саморегуляции психоэмоционального состояния, которая была бы направлена на развитие умения контролировать эмоции и улучшение профессиональных качеств личности.

Одной из главных особенностей является необходимость постоянного контроля над своим эмоциональным состоянием. Это связано со следующими причинами:

- Педагогическая деятельность требует от учителя большого эмоционального напряжения. Постоянное взаимодействие с людьми, необходимость проявлять терпение, внимание и заботу приводят к тому, что педагог может испытывать стресс, тревогу или уста-

лость;

- Эмоциональное состояние педагога непосредственно влияет на атмосферу в классе и на результаты обучения. Если учитель находится в состоянии беспокойства, это может передаться ученикам и негативно сказаться на их мотивации и успеваемости;

- Внимательное отношение к своему эмоциональному состоянию помогает педагогу сохранить энергию и силы для выполнения своих профессиональных обязанностей. Умение справляться с негативными эмоциями и находить способы расслабления и восстановления энергии помогает поддерживать высокий уровень работоспособности и сохранять мотивацию к обучению;

- Контроль над своим эмоциональным состоянием также способствует профессиональному росту педагога. Для того чтобы быть успешным в своей профессии, учитель должен уметь управлять своими эмоциями, развивать навыки саморегуляции и эмпатии. Это позволяет ему лучше понимать своих учеников, находить с ними общий язык и создавать благоприятную атмосферу для обучения.

Контроль над своим эмоциональным состоянием является важной составляющей работы педагога и способствует его профессиональному росту и успеху в педагогической деятельности.

Использование методов и приемов релаксации в работе с будущими специалистами – задача, которая давно привлекает внимание ученых. Изучение теоретического материала позволяет нам понять, что данная проблема рассматривается в общем контексте реформирования современной системы профессионального образования.

Рассмотрим основные методы развития релаксационных умений средствами музыки, включая ритмотерапию, кинезитерапию, слушание музыки и вокалотерапию. Эти методы основаны на многочисленных научных исследованиях, подтверждающих их эффективность и пользу.

Ритмотерапия представляет собой методику, использующую ритмические элементы музыки для уравнивания психофизиологического состояния человека. Исследования показывают, что ритм оказывает существенное влияние на центральную нервную систему, способствуя синхронизации биоритмов и улучшению общего самочувствия. Ритмотерапия включает различные упражнения, которые помогают снизить уровень тревожности и улучшить эмоциональное состояние.

Кинезитерапия представляет собой методику, основанную на использовании движений и физических упражнений под сопровождение музыкальных произведений для снижения тревожности и улучшения общего состояния. Она направлена на стабилизацию физического и психического состояния через активные действия. Многочисленные исследования подтверждают, что движения помогают снизить уровень тревожности и улучшить эмоциональное состояние. Кинезитерапия включает упражнения на пластическое интонирование, при которых участники выполняют плавные движения под музыку. Это способствует релаксации и снятию напряжения. Также используются дыхательные упражнения, которые в сочетании с движениями помогают снизить уровень тревожности и улучшить эмоциональное состояние.

Слушание музыки является одним из наиболее эффективных методов релаксации [4]. Музыка способна вызывать глубокие эмоциональные реакции, которые помогают снизить уровень тревожности. Музыка оказывает сильное воздействие на эмоциональную сферу и психофизиологическое состояние человека. Существует несколько методик слушания музыки для релаксации. Одна из них – директивная релаксация, при которой участники слушают специально подобранные музыкальные произведения, сопровождающиеся инструкциями по расслаблению. Методика свободных ассоциаций предполагает, что участники слушают музыку и свободно интерпретируют свои ощущения и эмоции. Это помогает углубить самопо-

знание и снять психологическое напряжение. Еще один эффективный метод – использование катарсической музыки, например, «Лакримоза» В.А. Моцарта, которая способствует освобождению от накопившихся негативных эмоций.

Вокалотерапия помогает снять эмоциональное напряжение, улучшить настроение и способствует глубокому дыханию. Одним из ключевых аспектов этой методики является текст песни, который играет важную роль в терапевтическом процессе. Тексты песен способствуют снижению тревожности через несколько механизмов. Эмоциональная резонансность играет важную роль: часто слова и выражения в песнях отражают чувства и эмоции слушателя или исполнителя. Когда человек поет песню, текст которой совпадает с его текущим эмоциональным состоянием, это может создать ощущение понимания и эмоционального созвучия. Такая идентификация с текстом помогает осознать и выразить свои чувства, что может привести к катарсису и уменьшению эмоционального напряжения. Кроме того, мотивационные и вдохновляющие тексты песен могут стать источником мотивации и поддержки. Песни с поддерживающими словами и позитивными посланиями способны изменить негативные установки и мысли, способствуя более оптимистичному и уверенному настроению. Это особенно важно для людей с высоким уровнем тревожности, так как позитивные тексты могут противодействовать негативным мыслям и переживаниям. Ритмическая структура текста может помочь синхронизировать дыхание и сердечный ритм, что способствует физиологическому расслаблению. Повторение и предсказуемость рифмованных строк создают чувство порядка и контроля, что важно для снижения тревожности. Также вокалотерапия может включать анализ и обсуждение текстов песен, что позволяет человеку глубже понять свои эмоции и переживания. Использование текстов песен как основы для диалога способствует осознанию и переработке негативных эмоций и мыслей, способствуя когнитивной перестройке и снижению тревожности.

Рассмотрев методики развития релаксационных умений через музыку, делаем следующие выводы: музыка является мощным инструментом воздействия на эмоциональное состояние человека. Музыка способна снижать уровень стресса и напряженности, способствуя расслаблению. Различные методики музыкотерапии, такие как ритмотерапия, кинезитерапия, вокалотерапия и слушание музыки, предоставляют разнообразные подходы к развитию релаксационных умений. Каждая из них имеет свои уникальные особенности, но все они направлены на достижение общей цели – снижение уровня тревожности и повышения психоэмоционального благополучия.

Таким образом, использование музыки в развитии релаксационных умений является не только актуальным, но и необходимым компонентом профессиональной подготовки будущих педагогов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Завьялов В.Ю. Музыкальная релаксационная терапия: практическое руководство. Новосибирск. 1995. 79 с.
2. Музыка души. Введение в музыкотерапию // Составлено по лекциям А. Менегетти. Перевод с итальянского языка. СПб.: 1992. 87 с.
3. Келдыш Ю.В. Музыкальная энциклопедия. Советская энциклопедия. М.: 1976. 965 с.
4. Назайкинский Е.В. О психологии музыкального восприятия. М.: Слово, 1972. 484 с.
5. Петрушин В.И. Музыкальная психотерапия. М.: Наука, 1999. 437 с.
6. Петрушин В.И. Музыкальная психология. 2-е изд., испр. и доп. М.: ВЛАДОС, 1997. 383 с.

© Обетковская А.А., 2024.